

**Расчёты по саркофагу Камеры Царя пирамиды Хеопса, и в целом
по комплексу пирамид**

**Calculations for the sarcophagus of the King's Chamber of the
Pyramid of Cheops, and for the pyramid complex as a whole**

Параметры саркофага по измерениям Петри (William Flinders Petrie)

из книги "The Pyramids and Temples of Gizeh" — 1883 год

The parameters of the sarcophagus according to Petri measurements in meters

The mean dimensions of the coffer are—

N. end thick	5·67	E. side thick	5·87	Inner depth	34·42
Inside length	78·06	Inside width	26·81	Base thick	6·89
S. end thick	5·89	W. side thick	5·82	Outer height	41·31
Outside length	89·62	Outside width	38·50	Ledge depth	1·70

Внутренняя ширина: ~ Internal width:

$$26,81 \times 0,0254 = 0,680974$$

Внутренняя длина: ~ Internal length:

$$78,06 \times 0,0254 = 1,982724$$

Внутренняя глубина: ~ Internal depth:

$$34,42 \times 0,0254 = 0,874268$$

Внешняя ширина: ~ External width:

$$38,50 \times 0,0254 = 0,9779$$

Внешняя длина: ~ External length:

$$89,62 \times 0,0254 = 2,276348$$

Внешняя высота: ~ External height:

$$41,31 \times 0,0254 = 1,049274$$

Толщина северной торцевой стенки: ~ Thickness of the northern end wall:

$$5,67 \times 0,0254 = 0,144018$$

Толщина южной торцевой стенки: ~ Thickness of the southern end wall:

$$5,89 \times 0,0254 = 0,149606$$

Толщина восточной боковой стенки: ~ Thickness of the eastern side wall:

$$5,87 \times 0,0254 = 0,149098$$

Толщина западной боковой стенки: ~ Thickness of the western side wall:

$$5,82 \times 0,0254 = 0,147828$$

Толщина дна: ~ Bottom thickness:

$$6,89 \times 0,0254 = 0,175006$$

Глубина уступа (вероятно, паз или выступ внутри):

Recess depth (probably a groove or ledge inside):

$$1,70 \times 0,0254 = 0,04318$$

Параметры саркофага математически: ~ Mathematical parameters of the sarcophagus:

Внутренняя ширина: ~ Internal width:

$$(\pi^2 \times (\sqrt{2}-1)) \div 6 = 0,681353999698066741580105$$

Внутренняя длина: ~ Internal length:

$$\pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180 = 1,982324925889962070822867$$

Внутренняя глубина: ~ Internal depth:

$$5 \times \pi \div 18 = 0,872664625997164788461845$$

Внешняя ширина: ~ External width:

$$\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e) = 0,979132921961157182664111$$

Внешняя длина: ~ External length:

$$\pi \times (\varphi + e) \div 6 = 2,27048965249813781354551$$

Внешняя высота: ~ External height:

$$\pi \div 3 = 1,047197551196597746154214$$

Толщина северной и южной торцевой стенки: ~ Thickness of the north and south end walls:

$$((\pi \times (\varphi + e) \div 6) - (\pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180)) \div 2$$

=

$$(\pi \div 12) \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) - (\pi \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 30)$$

=

$$(\pi \div 12) \times ((\varphi + e) - (\pi \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 30))$$

=

$$0,144082363304087871361321$$

Разница измеренного и рассчитанного: ~ Difference between measured and calculated:

Внутренняя ширина: ~ Internal width:

$$26,81 \times 0,0254 - (\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)) \div 6 = -0,000379999698066741580105$$

Внутренняя длина: ~ Internal length:

$$78,06 \times 0,0254 - \pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180 = 0,000399074110037929177133$$

Внутренняя глубина: ~ Internal depth:

$$34,42 \times 0,0254 - 5 \times \pi \div 18 = 0,001603374002835211538155$$

Внешняя ширина: ~ External width:

$$38,50 \times 0,0254 - \pi^2 \times \varphi \div (6 \times e) = -0,001232921961157182664111$$

Внешняя длина: ~ External length:

$$89,62 \times 0,0254 - \pi \times (\varphi + e) \div 6 = 0,00585834750186218645449$$

Внешняя высота: ~ External height:

$$41,31 \times 0,0254 - \pi \div 3 = 0,002076448803402253845786$$

Саркофаг в камере царя пирамиды Хеопса	Измерения Петри в метрах	Рассчитанные формулы	Значения формул	Разница измеренного и рассчитанного	Разница измеренного и рассчитанного в процентах %
Внутренняя ширина:	26,81×0,0254 = 0,680974	$\frac{\pi^2(\sqrt{2}-1)}{6}$ $\pi \times (\sqrt{2}-1) \times (\pi \div 6)$	0,681354	-0,000380	-0,0558%
Внутренняя длина:	78,06×0,0254 = 1,982724	$\frac{\pi^2(90-e)(\sqrt{2}-1)}{180}$ $(\pi \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 30) \times (\pi \div 6)$	1,982325	0,000399	0,0201%
Внутренняя глубина:	34,42×0,0254 = 0,874268	$\frac{5\pi}{18}$ $5 \div 3 \times (\pi \div 6)$	0,872665	0,001603	0,1837%
Внешняя ширина:	38,50×0,0254 = 0,9779	$\frac{\pi^2\varphi}{6e}$ $(\pi \times \varphi \div e) \times (\pi \div 6)$	0,979133	-0,001233	-0,1259%
Внешняя длина:	89,62×0,0254 = 2,276348	$\frac{\pi(\varphi+e)}{6}$ $(\varphi+e) \times (\pi \div 6)$	2,270490	0,005858	0,258%
Внешняя высота:	41,31×0,0254 = 1,049274	$\frac{\pi}{3}$ $2 \times (\pi \div 6)$	1,047198	0,002076	0,1982%

Пропорции саркофага ~ Proportions of the sarcophagus

Внутренняя длина / ширина: ~ Internal length / width:

$$(\pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180) \div ((\pi^2 \times (\sqrt{2}-1)) \div 6) = 3-e \div 30$$

Внутренняя длина / глубина: ~ Internal length / depth:

$$(\pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180) \div (5 \times \pi \div 18) = \pi \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 50$$

Внутренняя ширина / глубина: ~ Internal width / depth:

$$((\pi^2 \times (\sqrt{2}-1)) \div 6) \div (5 \times \pi \div 18) = 3 \times \pi \times (\sqrt{2}-1) \div 5$$

Внешняя длина / ширина: ~ External length / width:

$$(\pi \times (\varphi+e) \div 6) \div (\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e)) = e \times (\varphi+e) \div (\pi \times \varphi)$$

Внешняя длина / высота: ~ External length / height:

$$(\pi \times (\varphi + e) \div 6) \div (\pi \div 3) = (\varphi + e) \div 2$$

Внешняя ширина / высота: ~ External width / height:

$$(\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e)) \div (\pi \div 3) = \pi \times \varphi \div (2 \times e)$$

Внутренняя ширина / Внешняя ширина: ~ Internal width / External width:

$$((\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)) \div 6) \div (\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e)) = e \times (\sqrt{2} - 1) \div \varphi$$

Внутренняя длина / Внешняя длина: Internal Length / External Length:

$$(\pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180) \div (\pi \times (\varphi + e) \div 6) = \pi \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div (30 \times (\varphi + e))$$

Внутренняя глубина / Внешняя высота: Internal Depth / External Height:

$$(5 \times \pi \div 18) \div (\pi \div 3) = 5 \div 6$$

Площадь поверхностей ~ Surface area

Сумма площадей внутренних поверхностей:

Sum of the areas of the internal surfaces:

$$(\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1) \div 6 \times \pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180)$$

+

$$(2 \times \pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180 \times 5 \times \pi \div 18)$$

+

$$(2 \times \pi^2 \times (\sqrt{2} - 1) \div 6 \times 5 \times \pi \div 18)$$

=

$$\pi^3 \times (\sqrt{2} - 1) \div 1080 \times (\pi \times (\sqrt{2} - 1) \times (90 - e) + (10 \div 3) \times (90 - e) + 100)$$

=

$$5,999661763705913193540706$$

Сумма площадей внешних поверхностей:

Sum of external surface areas:

$$(\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6)$$

+

$$2 \times (\pi \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6) \times (\pi \div 3)$$

+

$$2 \times (\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \div 3)$$

$$\begin{aligned}
&= \\
&(\pi^2/(36 \times e)) \times (\pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2) \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) + 4 \times e \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) + 4 \times \pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2)) \\
&= \\
&(\pi^2/(36 \times e)) \times (\pi \times \varphi \times (\varphi + e) + 4 \times e \times (\varphi + e) + 4 \times \pi \times \varphi) \\
&= \\
&\mathbf{9,029104772306988748516141}
\end{aligned}$$

Соотношение сумм площадей внешних и внутренних поверхностей:

The ratio of the sums of the areas of the external and internal surfaces:

$$\begin{aligned}
&(\pi^2/(36 \times e)) \times (\pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2) \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) + 4 \times e \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) + 4 \times \pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2)) \\
&\div \\
&(\pi^3 \times (\sqrt{2}-1) \div 1080 \times (\pi \times (\sqrt{2}-1) \times (90-e) + (10 \div 3) \times (90-e) + 100)) \\
&= \\
&\mathbf{1,504935632693038337529461}
\end{aligned}$$

Внутренний объём саркофага: ~ Internal volume of the sarcophagus:

$$\begin{aligned}
&((\pi^2 \times (\sqrt{2}-1)) \div 6) \times (\pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180) \times (5 \times \pi \div 18) \\
&= \\
&\pi^5 \times (\sqrt{2}-1)^2 \times (90-e) \div 3888 \\
&= \\
&\mathbf{1,178677581869623246819054}
\end{aligned}$$

Внешний объём саркофага: ~ External volume of the sarcophagus:

$$\begin{aligned}
&(\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e)) \times (\pi \times (\varphi + e) \div 6) \times (\pi \div 3) \\
&= \\
&\pi^4 \times ((1+\sqrt{5}) \div 2) \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) \div (108 \times e) \\
&= \\
&\pi^4 \times \varphi \times (\varphi + e) \div (108 \times e) \\
&= \\
&\mathbf{2,328036570887884024559847}
\end{aligned}$$

Разница между двумя внутренними объёмами и одним внешним объёмом саркофага:

The difference between the two internal volumes and one external volume of the sarcophagus:

$$(((\pi^2 \times (\sqrt{2}-1)) \div 6) \times (\pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180) \times (5 \times \pi \div 18)) \times 2$$

-

$$(\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6) \times (\pi \div 3)$$

=

$$(\pi^5 \times (\sqrt{2} - 1)^2 \times (90 - e) \div 3888) \times 2 - \pi^4 \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) \div (108 \times e)$$

=

0,029318592851362469078262

Соотношение внешнего и внутреннего объёмов саркофага:

The ratio of the external and internal volumes of the sarcophagus:

$$(\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6) \times (\pi \div 3)$$

÷

$$(((\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)) \div 6) \times (\pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180) \times (5 \times \pi \div 18))$$

=

1,97512585858733548147367

Камера царя ~ The King's Chamber

Длина: ~ Length:

$$20 \times (\pi \div 6)$$

=

10,471975511965977461542145

Ширина: ~ Width:

$$10 \times (\pi \div 6)$$

=

5,235987755982988730771072

Высота: ~ Height:

$$(5 \times \sqrt{5}) \times (\pi \div 6)$$

=

5,854012275867271994296979

Объём камеры царя: ~ Volume of the King's Chamber:

$$(20 \times (\pi \div 6)) \times (10 \times (\pi \div 6)) \times ((5 \times \sqrt{5}) \times (\pi \div 6))$$

$$=$$

$$1000 \times \sqrt{5} \times (\pi \div 6)^3$$

$$=$$

$$320,982140677393112324384246$$

Пространственная диагональ камеры царя

$$\sqrt{((20 \times (\pi \div 6))^2 + (10 \times (\pi \div 6))^2 + ((5 \sqrt{5}) \times (\pi \div 6))^2)}$$

$$=$$

$$\sqrt{((400 + 100 + 125) \times (\pi \div 6)^2)}$$

$$=$$

$$\sqrt{(625 \times (\pi \div 6)^2)}$$

$$=$$

$$25 \times (\pi \div 6)$$

Количество внутренних объёмов саркофага в объёме камеры царя:

The number of internal volumes of the sarcophagus in the volume of the king's chamber:

$$(20 \times (\pi \div 6)) \times (10 \times (\pi \div 6)) \times ((5 \times \sqrt{5}) \times (\pi \div 6)) \div (((\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)) \div 6) \times (\pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180) \times (5 \times \pi \div 18))$$

$$=$$

$$(18000 \times \sqrt{5}) \div (\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)^2 \times (90 - e))$$

$$=$$

$$272,323954926036614295286633$$

Количество внешних объёмов саркофага в объёме камеры царя:

The number of external volumes of the sarcophagus in the volume of the king's chamber:

$$(20 \times (\pi \div 6)) \times (10 \times (\pi \div 6)) \times ((5 \times \sqrt{5}) \times (\pi \div 6))$$

$$\div$$

$$((\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6) \times (\pi \div 3))$$

$$=$$

$$(500 \times e \times \sqrt{5}) \div (\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e))$$

$$=$$

$$(500 \times e \times \sqrt{5}) \div (\pi \times \varphi \times (\varphi + e)) \quad \frac{500 e \sqrt{5}}{\pi \varphi (\varphi + e)}$$

$$=$$

$$137,876760481891630823672278$$

Теперь я хочу посмотреть в глаза любому, кто скажет, что это мистификация или какая-то альтернативная нумерология!

Вывести короткой формулой к 137и, это как стоя на Земле из пистолета в луну попасть!

Те кто не понял о чём идёт речь, загуглите важность числа 137.

Замрите ангелы, смотрите я играю!

Now I want to look into the eyes of anyone who says this is a hoax or some kind of alternative numerology!

Deriving 137 with a short formula is like shooting a pistol at the moon while standing on Earth!

Those who don't understand what I'm talking about, Google the importance of the number 137.

Freeze, angels, look, I'm play!

$$\frac{500 e \sqrt{5}}{\pi \varphi (\varphi + e)}$$

Эту формулу на футболках теперь можно печатать!

This formula can now be printed on T-shirts!

Кстати, официально заявляю, что свободная лицензия на эту "(500×e×√5)/(π×φ×(φ+e))" формулу и все её вариации не распространяется, она теперь моя интеллектуальная собственность!

By the way, I officially declare that a free license for this "(500×e×√5)/(π×φ×(φ+e))" formula and all its variations does not apply; it is now my intellectual property!

Однако скептики могут заметить, что полученное значение 137,87676 всё же отличается от современного экспериментального значения обратной постоянной тонкой структуры:

However, skeptics may note that the obtained value of 137.87676 still differs from the modern experimental value of the inverse fine structure constant:

$$\alpha^{-1} = 137.035999$$

Здесь нужно понимать, что даже если вы владеете математикой на уровне "Бог", всё равно, подогнать красивую формулу идеально под нужное значение до шестого знака после запятой, невозможно. Поэтому обязательно где-то должен быть калибровочный коэффициент.

It's important to understand that even if you have a mastery of mathematics, it's still impossible to perfectly fit a beautiful formula to the desired value to six decimal places. Therefore, there must be a calibration coefficient somewhere.

Относительно этого калибровочного коэффициента есть три предположения.

There are three assumptions regarding this calibration coefficient.

Предположение первое ~ Assumption one

Внутри саркофага имеется уступ (паз) глубиной 1,70 дюйма (0,04318 м) по измерениям Петри. Если предположить, что строители сознательно использовали этот уступ как единственный свободный параметр для тонкой «подстройки» внутреннего объёма в условиях крайне жёстких геометрических ограничений, то после уменьшения эффективной глубины на величину уступа и использование её как калибровочный коэффициент, получаем результат:

The sarcophagus's interior contains a 1.70-inch (0.04318 m) deep groove, according to Petrie's measurements. Assuming the builders deliberately used this groove as the only free parameter for fine-tuning the interior volume under extremely rigid geometric constraints, then after reducing the effective depth by the groove's magnitude and using it as a calibration factor, we obtain the result:

$$\begin{aligned} & ((500 \times e \times \sqrt{5}) / (\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e))) - (5 \times \pi \div 18 - 1,70 \times 0,0254) \\ & = \\ & 137,047275855894466035210432 \end{aligned}$$

Уже заметно ближе к искомому значению. Хотя такое вычитание не является строгой математической операцией (разные размерности), сам факт наличия точно выверенного уступа именно в этом месте может указывать на намеренный замысел древних инженеров.

This is already noticeably closer to the desired value. Although this subtraction is not a strict mathematical operation (different dimensions), the very presence of a precisely calibrated step in this particular location may indicate the intentional design of ancient engineers.

Для подтверждения этой гипотезы точная высота уступа (паза) должна быть всего на 1,1 см меньше чем по измерениям Петри (0,04318):

To confirm this hypothesis, the exact height of the ledge (groove) should be only 1.1 cm less than according to Petri measurements (0.04318):

$$5 \times \pi \div 18 - (((500 \times e \times \sqrt{5}) / (\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e))) - 137.035999)$$

=

$$0,031903144105533964789568 \text{ м.}$$

Предположение второе ~ Assumption two

Намеренная неровность пола - многие исследователи отмечают, что в камере царя слегка неровный пол.

Достаточно приподнять всего один угол пола на 4.58 мм и соотношение объёмов встанёт ровно на нужную константу. Однако же, если сделать так, то эту неровность просто ни кто не заметит. Вероятно уменьшение объёма неровностью пола сделано каким-то локальным образом, может быть в виде выпуклости в центре или ближе к краю, так чтоб это было ощутимо и заметно.

Intentional unevenness of the floor – many researchers have noted that the floor in the King's Chamber is slightly uneven.

Raising just one corner of the floor by 4.58 mm is enough to bring the volume ratio back to the desired constant. However, if this were done, no one would notice this unevenness. It's likely that the volume reduction caused by the unevenness of the floor was achieved in some localized way, perhaps as a bulge in the center or closer to the edge, so that it would be noticeable and perceptible.

Предположение третье ~ Assumption three

Намёк на последние цифры константы обратной постоянной тонкой структуры $\alpha^{-1} = 137.035999$ нам даёт сумма площадей внутренних поверхностей, которая равна 5.9996617637 м^2 . Разумеется, это не точное вычисление, но в виде намёка очень даже похоже.

A hint about the final digits of the inverse fine structure constant $\alpha^{-1} = 137.035999$ is given by the sum of the internal surface areas, which is equal to 5.9996617637 m^2 . Of course, this is not an exact calculation, but as a hint, it is very close.

Окончательный ответ может дать только более точное измерение геометрии саркофага.
Only a more precise measurement of the sarcophagus's geometry can provide a definitive answer.

=====

Расчёты комплекса пирамид ~ Calculations of the pyramid complex

Сторона основания пирамиды Хеопса в метрах:

The side of the base of the Cheops pyramid in meters:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 230,380923883860816557114033$$

Сторона основания пирамиды Хеопса в кубитах:

The base side of the Cheops pyramid in cubits:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div (\pi \div 6) = 439,995153962329670809607793$$

Высота пирамиды Хеопса в метрах:

The height of the Cheops pyramid in meters:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) = 146,646849233679080399623294$$

Высота пирамиды Хеопса в кубитах:

The height of the Cheops pyramid in cubits:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) = 280,074851332703390052867314$$

Сторона основания пирамиды Хефрена в метрах:

The side of the base of the Pyramid of Khafre in meters:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 215,228573250709241930442848$$

Сторона основания пирамиды Хефрена в кубитах:

The base side of the Khafre pyramid in cubits:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div (\pi \div 6) = 411,0562959295974733793$$

34739

Высота пирамиды Хефрена в метрах:

Height of the Pyramid of Khafre in meters:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) = 143,485715500472827953628565$$

Высота пирамиды Хефрена в кубитах:

Height of Khafre's pyramid in cubits:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) = 274,037530619731648919556493$$

Сторона основания пирамиды Микерина в метрах:

The base side of the Pyramid of Menkaure in meters:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 105,294542604913654751198798$$

Сторона основания пирамиды Микерина в кубитах:

The base side of the Pyramid of Menkaure in cubits:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div (\pi \div 6) = 201,097763234066179069899612$$

Высота пирамиды Микерина в метрах:

Height of the Pyramid of Menkaure in meters:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(5 \div 4)) = 65,809089128071034219499249$$

Высота пирамиды Микерина в кубитах:

Height of the Pyramid of Menkaure in cubits:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(5 \div 4)) \div (\pi \div 6) = 125,686102021291361918687258$$

Сторона основания восточной пирамиды царицы в метрах (возле пирамиды

Микерина):

The side of the base of the eastern pyramid of the queen in meters (near the pyramid of

Menkaure):

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(5 \div 4)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 48,292876505629588542173308$$

Сторона основания восточной пирамиды царицы в кубитах (возле пирамиды Микерина):

The base side of the eastern pyramid of the queen in cubits (near the pyramid of Menkaure):

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(5 \div 4)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div (\pi \div 6) = 92,232600143968877343277379$$

Высота восточной пирамиды царицы в метрах (возле пирамиды Микерина):

The height of the eastern pyramid of the queen in meters (near the pyramid of Menkaure):

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(5 \div 4)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(6 \div 5)) = 28,975725903377753125303985$$

Высота восточной пирамиды царицы в кубитах (возле пирамиды Микерина):

The height of the eastern pyramid of the queen in cubits (near the pyramid of Menkaure):

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(5 \div 4)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(6 \div 5)) \div (\pi \div 6) = 55,339560086381326405966427$$

Теперь всё сократим и приведём к единому стандарту:

Now let's shorten everything and bring it to a single standard:

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 230,380923883860816557114033$$

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div (\pi \div 6) = 439,995153962329670809607793$$

$$299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) = 146,646849233679080399623294$$

$$299.792458 \times 3 \div (\pi^2 \times (\sqrt{2}-1) \times \tan(180 \div (e+2))) = 280,074851332703390052867314$$

$$299.792458 \times 3 \div (\pi^3 \times (\sqrt{2}-1)^2 \times \tan(180 \div (e+2))) = 215,228573250709241930442848$$

$$299.792458 \times 18 \div (\pi^4 \times (\sqrt{2}-1)^2 \times \tan(180 \div (e+2))) = 411,056295929597473379334739$$

$$299.792458 \times 2 \div (\pi^3 \times (\sqrt{2}-1)^2 \times \tan(180 \div (e+2))) = 143,485715500472827953628565$$

$$299.792458 \times 12 \div (\pi^4 \times (\sqrt{2}-1)^2 \times \tan(180 \div (e+2))) = 274,037530619731648919556493$$

$$299.792458 \times 6 \div (\pi^5 \times (\sqrt{2}-1)^3 \times \tan(180 \div (e+2))) = 105,294542604913654751198798$$

$$299.792458 \times 36 \div (\pi^6 \times (\sqrt{2}-1)^3 \times \tan(180 \div (e+2))) = 201,097763234066179069899612$$

$$299.792458 \times 15 \div (4 \times \pi^5 \times (\sqrt{2}-1)^3 \times \tan(180 \div (e+2))) = 65,809089128071034219499249$$

$$299.792458 \times 45 \div (2 \times \pi^6 \times (\sqrt{2}-1)^3 \times \tan(180 \div (e+2))) = 125,686102021291361918687258$$

$$299.792458 \times 45 \div (4 \times \pi^7 \times (\sqrt{2}-1)^4 \times \tan(180 \div (e+2))) = 48,292876505629588542173308$$

$$299.792458 \times 135 \div (2 \times \pi^8 \times (\sqrt{2}-1)^4 \times \tan(180 \div (e+2))) = 92,232600143968877343277379$$

$$299.792458 \times 27 \div (4 \times \pi^7 \times (\sqrt{2}-1)^4 \times \tan(180 \div (e+2))) = 28,975725903377753125303985$$

$$299.792458 \times 81 \div (2 \times \pi^8 \times (\sqrt{2}-1)^4 \times \tan(180 \div (e+2))) = 55,339560086381326405966427$$

Основные углы всех четырёх пирамид: ~ The main angles of all four pyramids:

$$90 - 180 \div (e+2) = 51,850519628924619887248703$$

$$\operatorname{atan}(4 \div 3) = 53,130102354155978703144387$$

$$\operatorname{atan}(5 \div 4) = 51,340191745909909395994138$$

$$\operatorname{atan}(6 \div 5) = 50,19442890773480599372051$$

Ссылка на последнюю версию основной статьи:

Link to the latest version of the main article:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286631>

Сайт основного исследования: Main study website:

<https://laschamp.ru/>

Автор публикации: Author of the publication:

Данилов Артём Владимирович, 02.12.1979 г. рождения, м. р. г. Москва.

Danilov Artyom Vladimirovich, born on December 2, 1979, m. Moscow.

Буду очень признателен за любой отзыв о статье:

I would be very grateful for any feedback on this article:

pyramid.speed@gmail.com

Дата публикации: 22.04.2026

Publication date: April 22, 2026

Крайне важно донести данную информацию до компетентных специалистов — математиков, физиков, египтологов и прочих — в этом нужна Ваша помощь!

It's crucial to bring this information to the attention of competent specialists —mathematicians, physicists, Egyptologists, and others — and we need your help!

P. S. Пирамидам 42000 лет. ~ Pyramids are 42,000 years old.

Продолжение следует... ~ To be continued...